

Таким чином, багатофігурна композиція, написана в куполі Трапезної церкви художником І. С. Іжакевичем (за проектом і по розмітці архітектора О. В. Щусева з опорою на іконографію, запропоновану ще до початку робіт у храмовому інтер'єрі академіком В. Д. Фартусовим), стала, з одного боку, прикладом використання стародавньої спадщини і класичних традицій Візантії, з іншого – відображенням та прийняттям творцями нової декорації лаврського Трапезного ансамблю сучасних знахідок європейського модерну. При тому, “відлуння” минулого, що пробудило до життя іконографічні схеми тисячолітньої давнини, стало однією з невід’ємних особливостей авторського стилю творців мистецтва рубежу ХІХ–ХХ ст. Саме тому іконографічна ремінісценція древності, овіяна диханням стилю “ар нуво”, була прийнята позитивно лаврським замовником (Духовним собором) і увійшла в контекст нового ансамблю інтер'єру Трапезної церкви вільно та органічно.

Путова Г.В.

Начальник відділу

Центральний державний історичний архів України, м. Київ

РИМО-КАТОЛИЦЬКИЙ СОБОР СВЯТОГО ОЛЕКСАНДРА. РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦІЙНІ РОБОТИ 1991–1995 ТА 2011–2017 років: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ (до 200-річчя заснування храму)

Свій великий ювілей – 200-річчя від дня освячення наріжного каменю – київський римо-католицький собор Святого Олександра зустрічає у складній і двозначній ситуації. З одного боку за понад 25 років, що минули від часу повернення собору вірним, парафія значно розвинулася, помножилася і на сьогодні складає декілька тисяч осіб. Перші роки відбудови храму були сприятливими для самої споруди. Ремонт та реставрація будівлі проводилися після численних консультацій зі спеціалістами-істориками та мистецтвознавцями, а також архівних і археологічних розвідок, в результаті яких було виявлено ряд важливих подробиць щодо особливостей оформлення інтер'єрів та зовнішнього вигляду собору у часи його використання за призначенням. Однак, починаючи з 2011 р. у долі споруди спостерігається драматичний злам, який залишається непомітним на тлі того, що пам'яткоохоронне законодавство в Україні повністю паралізоване, жодна зі статей Закону України “Про охорону культурної спадщини” та відповідних статей Кримінального кодексу України не застосовуються, і нікого ніяк не карають за руйнацію та пошкодження пам'яток. Таким чином, доля старовинної архітектури нашої батьківщини залежить виключно від зовнішніх обставин і від того, наскільки свідомими виявляться особи та організації, у власності або користуванні яких опинилася та чи інша пам'ятка. Ті споруди, що перебувають у безоплатній оренді релігійних організацій, повністю віддані на поталу орендарям. Свідомість того, що та чи інша будівля регулярно опалюється і ремонтується, а значить, принаймні, найближчим часом не зруйнується внаслідок занедбання – дає можливість органам охорони культурної спадщини та Міністерству культури України заплющувати очі на “дрібні збитки” нестачі культури, відсутності смаку, недбалого ставлення до тих крихт національної матеріальної пам'яті, які залишилися нам у спадок, що їх часом проявляють керівники парафіяльних громад, котрим пощастило отримати у користування пам'ятку архітектури. Саме така доля спіткала собор Святого Олександра. Про катастрофічні зміни в інтер'єрах храму повідомлялося на конференції “Церква-наука-суспільство. Питання взаємодії” у 2015¹ та 2016² роках. У цих двох публікаціях докла-

¹ Путова Г. В. Нові інтер'єрні роботи у київському костюлі Святого Олександра: джерельна база та реальність // Церква – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Тринадцятої Міжнародної наукової конференції (27–29 травня 2015 р.). – К., 2015. – С. 95-98. Публікація матеріалу, з усіма ілюстраціями, представленими під час виступу: Путова Г. В. Нові інтер'єрні роботи у київському костюлі Святого Олександра: джерельна база та реальність // Там само [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://www.academia.edu/14290950>.

² Путова Г. В. Реновація київського костюлу Святого Олександра як ілюстрація неефективності системи охорони пам'яток в Україні // Церква-наука-суспільство: питання взаємодії. Матеріали Чотирнадцятої Міжнародної

дно описано зміни, яких зазнав храм за останні 5 років. Нині можна сказати, що не охопленіми “альфрейними роботами” залишилися лише малі вівтарі та частина стін. Оскільки парафіянам для ознайомлення не було представлено проекту майбутніх розписів, кожні нові роботи стають несподіванкою і поступове забарвлення інтер’єрів храму у сіро-зелені кольори не піддається зовнішньому контролю – ані з боку громади, ані з боку державних органів. Залишається сподіватися, що білими залишаться ділянки стін між пілястрами та пілони, на яких тримаються підпружні арки, що у свою чергу підтримують світловий барабан бані. Самі ж арки розписано орнаментом, який містить крупні неокласицистичні елементи, що імітують оформлення базиліки Св. Петра у Римі.

Єдиними автентичними зразками живопису, які, на щастя, пережили інтер’єрну катастрофу, залишилися зображення Євангелістів, зроблені у 1863 р. художником Вишневським у підбаних пандантивах (вітрилах) На щастя, дата виконання розписів і підпис живописця збереглися і відкрилися після зняття шару тиньки під час проведення попередніх робіт у 1991–1992 рр.¹

Лл. 1. Фрагмент розписів світлового барабану та підпружної арки. Вид з хорів. Фото: офіційна сторінка у Facebook парафіяльного хору “Inspiratum”. Квітень 2017 р. Якщо раніше абрис арки можна було візуально чітко виокремити, то нині вона повністю зливається у суцільну строкату площину з барабаном та банею.

Лл. 2. Св. Євангеліст Йоанн. Розпис у вітрилі собору Св. Олександра. Фото автора. 2015 р.

Нині ці стримані пізньокласицистичні розписи губляться на тлі рясної позолоти, а фігури Апостолів, вписані Ольгою Годуною у простінки між вікнами світлового барабану, за своєю стилістикою, наближеною до східної іконописної традиції, вступають у різке протиріччя з класицистичними формами інтер’єру та зображеннями Євангелістів.

У попередніх публікаціях на цю тему вже описувався головний вівтар, який є невдадою, зробленою дешевими засобами (серед матеріалів – фарбована фанера) копією вівтаря Берніні у тій же таки базиліці Святого Петра.

Зовнішні зміни, які відбулися, зокрема, з банями храму, теж не можна назвати вдалими і такими, що відповідають пам’яткоохоронному законодавству. А саме: на сьогодні вже повністю перекрито всі три бані і дах листовою міддю, яка, звісно, є дуже міцним і надійним матеріалом, що погано піддається корозії, але в результаті цих робіт спотворено історичний силует та колористичну гармонію екстер’єру будівлі, який відновлювали згідно з архівними джерелами. Особливо вражає “нашийник”, який утворився в результаті укріплення даху навколо світлового барабану і зробив його візуально нижчим та опецькуватим.

Стіни зараз фарбуються у яскраво-охровий колір, що, звісно, не відповідає першому кольоровому зображенню собору, зробленому Тарасом Шевченком у 1848 р. (на ньому стіни

наукової конференції (25 травня – 3 червня 2016 р.). – К., 2016. – С. 69-71. Публікація матеріалу, з усіма ілюстраціями, представленими під час виступу: ПUTOBA Г. В. Реновація київського костельу Святого Олександра як ілюстрація неефективності системи охорони пам’яток в Україні // Там само [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://www.academia.edu/25722462>.

¹ ЦДІАК України, ф. 2221, оп. 2, спр. 70, арк. 16.

кремові), але також не є серйозним порушенням, оскільки за архівними джерелами стіни у різні часи міняли свій відтінок, набуваючи також і охрового забарвлення. Зокрема у довідці мистецтвознавця А.М. Шамраєвої, зробленій в ході проведення відновлювальних робіт 1991–1995 рр., зазначено: *“Исключительный интерес представляют архивные сведения по определению всех наружных и внутри отделочных элементов, которые необходимы для восстановления первоначального художественного облика здания. К ним относятся наружные стены, которые были поверх штукатурки окрашены желтой охрой, архитектурные детали – белилами. Покрытие масляной краской серого цвета самого купола и крыши здания. Тот же цвет на ограде и привратном флигеле. Покраска масляной краской “перлового” цвета 18 зимних и летних, больших и средних пропорций оконных рам. Покраска масляной краской бронзового цвета всех дверей в здании и самых больших, входных дверей... Следует отметить, что строители очень удачно применили все указанные цветовые компоненты для создания цельного архитектурного облика, хорошо видимого со всех сторон”*¹.

Іл. 3. Бані храму у риштуваннях під час відновлювальних робіт 1991–1992 р. Фото з приватного архіву автора.

Іл. 4. Бані храму безпосередньо після реставрації. 1993 р. Кадр любительської відеозйомки. На зображенні добре видно нижній сіро-блакитний колір бань, який відповідає архівним та зображувальним джерелам часів розбудови собору та надання йому остаточних, характерних рис оформлення.

Іл. 5. Світловий барабан центральної бані костюлу у мідяному “нашийнику”. Фото автора. Квітень 2017 р.

З довідок А.М. Шамраєвої стає також зрозуміло, що свого історичного вигляду, який відбився на численних зображеннях кінця XIX – початку XX ст., костюл Святого Олександра набув у 1850-х рр. Саме тоді, у період настоятельства прелата Людвіга Брінка, остаточно було завершено оформлювальні роботи².

Слід зауважити, що нині розвідки А.М. Шамраєвої мають особливе значення, оскільки здійснюючи їх, вона ретельно опрацьовувала документальні джерела, що, зокрема, зберігаються в архівних установах Російської Федерації і доступ до яких українських дослідників через нинішню воєнно-політичну ситуацію стає все більш складним. Натомість завдяки добросовісним і порядним спеціалістам ми маємо нині усю необхідну інформацію щодо споруч-

¹ ЦДІАК України, ф. 2221, оп. 2, спр. 70, арк. 9-10.

² Там само, арк. 10.

дження костюлу Святого Олександра, якою можна послуговуватися, здійснюючи будь-які ремонтно-реставраційні роботи на пам'ятці.

Особливої згадки потребує тут також перший після повернення храму громаді настоятель парафії – о. Ян Крапан, який, завдяки особистій високій культурі розумів важливість тісної співпраці з пам'яткоохоронними органами, археологами, мистецтвознавцями, архітекторами і таким чином зміг відновити унікальну пам'ятку у вигляді, максимально наближеному до питомого історичного. Отець Ян покинув Київ у 1998 р., а 1 серпня 2016 р. пішов з життя в м. Ілуксте (Латвія).

Лл. 6. О. Ян Крапан під час останніх відвідин парафії Св. Олександра. Фото автора. 10 жовтня 2015 р.

Лл. 7. Настоятель собору о. Ян Крапан та парафіяни під час здійснення ремонтно-реставраційних робіт 1991–1995 років. Фото з приватного архіву пані Євгенії Тимофіївої.

Таким чином, роботи, здійснювані у 1991–1995 рр. на костюлі Святого Олександра, проводилися згідно з європейською практикою відновлення пам'яток.

1. Із дотриманням пам'яткоохоронного законодавства.

2. Із широким залученням спеціалістів – архітекторів, мистецтвознавців, археологів. Зокрема, проведене грамотне зняття тиньку, в результаті чого було знайдено безцінні фрагменти декору, які дозволили вповні відновити основні елементи інтер'єру. Здійснене шурфування підлоги, завдяки чому було відкрито її первісні елементи, і нинішню підлогу у храмі зроблено точно за зразком найпершої – з білого та сірого мармуру, викладеного у вигляді шахівниці.

3. З урахуванням історичних особливостей стилю та періоду, у якому було зведено споруду.

4. З пошаною до навколишнього історичного пейзажу.

5. З широким залученням до робіт громади. Адже у якості чорноробочих на будівництві та організаторів збору пожертв виступали самі парафіяни, які таким чином бачили і процес відновлення споруди і забезпечували прозорість використання парафіяльних коштів.

Дбайливе ставлення до будівлі, забезпечення її гармонійного включення до міського пейзажу мало свої плоди. У 2012 р. собор Святого Олександра отримав статус пам'ятки архітектури національного значення¹. Факт приведення зовнішнього вигляду храму до відповідності з історичними джерелами зіграв не останню роль у тому, що архітектурний ансамбль вулиці Костюльної у 2008 р. також отримав свій охоронний статус – пам'ятки архітектури та містобудування².

Слід зазначити, що до реєстру пам'яток національного значення собор Святого Олександра було внесено у той період, коли всередині будівлі вже велися перші незаконні роботи, що нині майже повністю знищили з таким трудом відновлювані свого часу інтер'єри.

Роботи 2011–2017 рр. продовжують здійснюватися за принципами прямо протилежними принципам відновлення храму 1991–1995 рр.

¹ Постанова Кабінету Міністрів України від 10.10.2012 № 929.

² Наказ Міністерства культури і туризму України від 07.11.2008 № 1285/0/16-08.

1. Без отримання дозволів від установи, на балансі якої перебуває будівля (Київського науково-методичного центру по охороні, реставрації та використанню пам'яток історії, культури і заповідних територій).

2. Без замовлення історико-археологічної розвідки і складання відповідної довідки.

3. Без попереднього повідомлення і залучення парафіяльної громади.

4. Без пошани до архітектурної та історичної спадщини міста, естетики міського пейзажу.

5. Без зважання на зауваження спеціалістів, пам'яткоохоронних органів і членів громади; без забезпечення фінансової прозорості процесу.

Отже нині замість прекрасної класицистичної споруди зі стриманим гармонійним оформленням ми маємо справу зі спотвореною пам'яткою, набитою інтер'єрними анахронізмами. Відсутність належної реакції на численні запити громадськості та пам'яткоохоронних організацій з боку Міністерства культури України вказує або на повну управлінську імпотенцію цього органу, або на те, що службовці міністерства, відповідальні за охорону пам'яток, особисто зацікавлені у тому, щоб питання відновлення історичної справедливості щодо собору Святого Олександра залишилося невирішеним. З огляду на те, що у 2017 р. для Києва дуже гостро постала проблема збереженості пам'яток, які внесено до Списку об'єктів Світової спадщини ЮНЕСКО, слід зауважити, що собор Святого Олександра розташовано в охоронній зоні Софії Київської. Україна, яка так прагне стати повноправною частиною Європи, мусить починати з виправлення звичаїв використання своєї духовної та матеріальної історичної спадщини.

Романченко О. Д.

Начальник наукового відділу моніторингу та оренди нерухомих пам'яток
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

ФОРМУВАННЯ РОЗПЛАНУВАЛЬНОЇ СТРУКТУРИ МИТРОПОЛИЧОГО САДУ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКОЇ ЛАВРИ

Ансамбль Києво-Печерської лаври являє собою органічне поєднання унікальних архітектурних будівель та споруд XI–XX ст. з неповторним мальовничим ландшафтом, значну роль у формуванні якого відіграють зелені насадження. Особливе місце серед них займають монастирські сади, що, як складові ансамблю, значною мірою визначають ландшафтно-планувальну організацію всієї території, акумулюють найцінніші планувальні й композиційні досягнення свого часу. Чільне місце серед масивів озеленення на території Верхньої лаври посідає митрополичий (архімандричий) сад.

Початок формування митрополичого (архімандричого) саду можна віднести до XVI ст., коли Печерський монастир активно відбудовували після значних руйнувань, завданих навалюю Менглі-Гереем (1482). Тоді на території Верхньої лаври, навколо відремонтованого головного храму монастиря, сформовано комплекс дерев'яних будівель.

У одному з найдавніших описів монастиря, складеному мандрівником Мартіном Груневегом (1584), згадано дерев'яні будівлі, розташовані біля “великої мурованої церкви Пречистої”¹ у південно-західному куті Соборної площі, а саме: дерев'яні келії ченців, де “у кожного свій окремих будиночок та город”², а також “навпроти церкви (Успенської – *О. Р.*) ... великий гарний будинок з дерева”³ – нова трапезна, попередниця мурованої будівлі XVII ст. У цей же час поруч із згаданими будівлями зведено дерев'яні покої архімандрита, біля яких згодом було закладено сад.

¹ *Жиленко І. В.* Зовнішній вигляд Верхньої Лаври у другій половині XVI ст. [Електронний ресурс]. – Режим доступу до стат.: <http://litopys.org.ua/synopsis/vyhl.html>

² Там само.

³ Там само.

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

АБЗМА	– Архів Болгарського Зографського монастиря на Афоні
АДУ	– Археологічні дослідження в Україні
АРПМА	– Архів Монастиря Святого Пантелеймона на Афоні
АСХМА	– Архів Сербського Хиландарського монастиря на Афоні
АЮЗР	– Архив Юго-Западной России
ГДА СБ України	– Галузевий державний архів Служби безпеки України
ДП НДІТІАМ	– Державне підприємство “Науково-дослідний інститут теорії та історії архітектури і містобудування”
Держархів Тернопільської обл.	– Державний архів Тернопільської області
Держархів Черкаської обл.	– Державний архів Черкаської області
Держархів Чернігівської обл.	– Державний архів Чернігівської області
ЖМНП	– Журнал Министерства народного просвещения
ЗНТШ	– Записки наукового товариства імені Т. Шевченка
ИОРЯС	– Известия Отделения русского языка и словесности
ИРАИК	– Известия Русского археологического института в Константинополе
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського
КДА	– Київська духовна академія
КЕВ	– Киевские епархиальные ведомости
КЗ ІАМК “Древній Любеч”	– Комунальний заклад Історико-археологічний музейний комплекс “Древній Любеч”
КПЛ-А	– Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Архів”
КС	– Киевская старина (1882–1906), Київська старовина (з 1992)
КСИА	– Краткие сообщения Института археологи
КСИИМК	– Краткие сообщения о докладах и полевых исследованиях Института истории материальной культуры
ЛА	– Лаврський альманах : Збірник наукових праць
МАИЭТ	– Материалы по археологии, истории и этнографии Таврии
МИА СССР	– Материалы и исследования Института археологии СССР
НА ІА НАН України	– Науковий архів Інституту археології НАН України
НАІЗ “Чернігів стародавній”	– Національний архітектурно-історичний заповідник “Чернігів стародавній”
НАКККіМ	– Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв
НБУВ	– Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського НАН України
НЗ “Софія Київська”	– Національний заповідник “Софія Київська”

П'ятнадцята Міжнародна наукова конференція

НМІУ	– Національний музей історії України
ПВЛ	– Повесть временных лет
ПСЗРИ	– Полное собрание законов Российской империи, с 1649 года
ПСРЛ	– Полное собрание русских летописей
РА ИИМК РАН	– Рукописный архив Института истории материальной культуры Российской академии наук
РГАДА	– Российский государственный архив древних актов (г. Москва, РФ)
РГИА	– Российский государственный исторический архив (г. Санкт-Петербург, РФ)
РИБ	– Русская историческая библиотека издаваемая Археографической комиссией
РПЦ	– Російська православна церква
СА	– Советская археология
САИ	– Свод археологических источников
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
УІЖ	– Український історичний журнал
УТОПК	– Українське товариство охорони пам'яток історії і культури
ЦДАВО України	– Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЦДАГО України	– Центральний державний архів громадських об'єднань України
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЦУНХУ	– Центральное управление народнохозяйственного учёта (1931–1941)
ЧЕИ	– Черниговские епархиальные известия
ЧИОНЛ	– Чтения в Историческом обществе Нестора Летописца
ЧОИДР	– Чтения в Обществе истории и древностей российских

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА ПРАВОЗНАВСТВА
ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ
ВИШГОРОДСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Присвячується 250-річчю від дня народження
митрополита Євгенія (Болховітінова)*

Матеріали П'ятнадцятої Міжнародної наукової конференції
(29 травня – 3 червня 2017 р.)

КИЇВ – 2017

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Михайлина Любомир Павлович, доктор історичних наук, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**

Антоній (Паканич), Митрополит Бориспільський і Броварський, керуючий справами Української Православної Церкви, ректор Київської духовної академії і семінарії, професор – **співголова**

Коваленко Олександр Борисович, кандидат історичних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту історії, етнології та правознавства імені О. М. Лазаревського Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка – **співголова**

Музичук Ольга Володимирівна, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – **співголова**

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**

Титова Олена Миколаївна, кандидат історичних наук, заслужений працівник культури України, директор Центру пам'яткознавства НАН України та Українського товариства охорони пам'яток історії та культури – **співголова**

Пивоваров Сергій Володимирович, доктор історичних наук, професор, заступник генерального директора з наукової роботи Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **співголова**

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту археології НАН України

Ластовський Валерій Васильович, доктор історичних наук, професор, Київський національний університет культури і мистецтв

Димчик Рафал, доктор, ад'юнкт, Університет ім. Адама Міцкевича в Познані (Польща)

Черненко Олена Євгенівна, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії та археології України Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук, начальник науково-дослідного відділу історії та археології Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **відповідальний секретар**

Рекомендовано до друку Вченою радою
Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника
Протокол № 4 від 27.04.2017 р.

ЗМІСТ

Християнська церква в Європі від Раннього Середньовіччя до Нового часу: інтердисциплінарні дослідження

<i>Дзісяк Я. І.</i>	Питання православ'я у політиці гетьмана Тетері	7
<i>Жиленко І. В.</i>	Ідіофони в історії Печерського монастиря	9
<i>Крайня О. О.</i>	Вплив мілітаризації суспільства на життя Церкви в Україні (аналіз документів з історії Києво-Печерської лаври 2-ї половини XVII–XVIII ст.)	16
<i>Кузьмук О. С.</i>	Джерела до історії приписних Новопечерських Чолнського і Свинського монастирів у фонді 128 ЦДІАК України	25
<i>Ластовський В. В.</i>	Трахтемирівський та Зарубський монастирі: питання часу функціонування та статусу	28
<i>Нетудихаткін І. А.</i>	Урочисте освячення Андріївської церкви у Києві 19 серпня 1767 р. (до 250-ї річниці храму)	30
<i>Нікітенко М. М.</i>	Про вплив традиції ісихазму на розповідь Києво-Печерського патерика про прп. Миколу Святошу	32
<i>Омельчук В. В.</i>	Провадження у земельній справі Києво-Печерської лаври з військовим товаришем Семеном Пустотою	35
<i>Петрушко Л. А.</i>	Богослов'я сліз у Лествиці преподобного Іоанна Синайського	40
<i>Ромінський Є. В.</i>	Правотворчість давньоруської церкви в царині регулювання громадських відносин (XI – перша половина XIV ст.)	44
<i>Русакова Ю. М.</i>	Институт аренды как система социально-экономических отношений между евреями и шляхтой в частных поместьях Волынского воеводства на протяжении 1569–1647 гг.: историография проблемы	48
<i>Тараніна Б. К.</i>	Кирилична збірка бібліотеки Києво-Михайлівського Золотоверхого монастиря за каталогами 1765 та 1808 р.: порівняльний аналіз	53
<i>Філіпова Г. В.</i>	Почепські церкви в часи належності міста до вотчин князя О. Д. Меншикова	58
<i>Шумило С. В.</i>	До питання локалізації місця перебування прп. Антонія Печерського на Афоні	62
<i>Шумило С. В.</i>	Український козацький скит “Чорний Вир” на Афоні у XVIII ст. за маловідомими архівними джерелами	69

Християнська церква XIX – початку XXI століть: джерела, історія та історіографія

<i>Бартош А. Є.</i>	Листи з фронту до Духовного собору Києво-Печерської лаври. Рік 1917 (За матеріалами ЦДІАК України)	78
<i>Бойчура Максим, о.</i>	Влияние научных взглядов митр. Евгения Болховитинова на учебный процесс Киевской духовной академии	83
<i>Бондарчук П. М.</i>	Храм у житті православних вірян в УРСР (друга половина 1940-х – початок 1950-х років)	87
<i>Веденеев Д. В.</i>	Органы КГБ как инструмент оперативной разработки и ликвидации Православных монастырей в Украинской ССР (1954 – начало 1960-х гг.)	91
<i>Гринюка Б. М.</i>	Особливості релігійного життя в селі Коцюбинці у радянський період (1944–1991)	96
<i>Гуменяк А. Р.</i>	Історія формування осередків Домініканського ордену в Галичині	102
<i>Засць О. В.</i>	Приватні книжкові зібрання ченців у складі бібліотеки Києво-Печерської лаври як фактор книжної культури	107
<i>Кабанець Є. П.</i>	Сучасні містифікації лаврської трагедії	112
<i>Ковальчук Г. І.</i>	Власницькі конволюти митрополита Євгенія (Є. О. Болховітінова) як відбиття книжкової культури епохи	117
<i>Кукса Н. В.</i>	Доля Богданових церков у Суботіві періоду антирелігійної кампанії 20–30-х рр. XX ст.	122

<i>Ластовська О. Л.</i>	Щоденник київського митрополита Серапіона як джерело інформації про поховання у Софії Київській	125
<i>Литвин Н. М.</i>	“Подробное наставление...” І. Р. Мартоса в контексті історії лаврського садівництва XIX ст.	127
<i>Львова О. Л.</i>	Християнська Церква як оплот загальнолюдських цінностей і носій альтернативного світогляду: історичний та сучасний контекст	131
<i>Майба І. Б.</i>	Культурно-просвітницька і релігійна діяльність Івана Прашка в Австралії, Новій Зеландії та Океанії (1914–2001)	136
<i>Перепелиця А. І.</i> <i>Павлова С. Ф.</i>	Єпископи Чигиринські вікарії Київської митрополічної єпархії від початку – XIX до другої половини XIX ст.	139
<i>Путова Г. В.</i>	Пастирські листи Антонія Басєвського: життя Луцько-Житомирської дієцезії у світлі епохи змін	144
<i>Чигирик І. І.</i>	Києво-Софійське духовне училище у часи архіпастирства Філарета (Амфітеатрова)	148
<i>Шеляженко Ю. В.</i>	Правовий ідеал особистої автономії в історико-релігійному контексті	154
<i>Шип Н. А.</i>	Єпископ Порфирій і професори Київської духовної академії у Київському слов'янському благодійному товаристві	157
<i>Шуміло В. В.</i> <i>Шуміло С. М.</i>	Писемна спадщина Істинно-Православної (Катакомбної) церкви: поетичний альбом схиігумені Київського Покровського монастиря Софії Гриньової	162

Дослідження та збереження християнських пам'яток: теорія і практика

<i>Балакін С. А.</i> <i>Мельник О. О.</i> <i>Бардік М. А.</i>	Дослідження погосту церкви прп. Феодосія Печерського	169
<i>Бойко Т. В.</i>	Мистецька спадщина художників Києво-Печерської лаври першої половини XIX ст. Успенський собор	172
<i>Бойко-Гагарін А. С.</i>	Комплекс споруд Гостинного двору Києво-Печерської лаври на сучасному етапі	177
<i>Варивода А. Г.</i>	Релігійні мотиви польських патріотичних відзнак 1914–1939 рр.	181
<i>Вечерський В. В.</i>	Проблематика вивчення й атрибуції пам'яток українського церковного гаптування XVII–XVIII ст. з колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	184
<i>Кабанець С. П.</i>	До питання про художньо-архітектурну реставрацію церкви Спаса на Берестові за часів Петра Могили	191
<i>Кондратюк А. Ю.</i>	Проблематика дослідження іконографії стінопису церкви Спаса на Берестові 40-х рр. XVII ст.	194
<i>Козюба В. К.</i>	До атрибуції Опанасівської церкви 1552 р. у Києві	197
<i>Корнієнко В. В.</i>	Амфора-корчага з графіті з фондів Національного заповідника Софія Київська: нове дослідження	199
<i>Литвиненко Я. В.</i>	Іконостас церкви Преподобного Антонія Печерського в Ближніх печерах Києво-Печерської лаври	203
<i>Лопухіна О. В.</i>	Система розписів фасадів Троїцької Надбрамної церкви в історико-художньому контексті доби	208
<i>Лук'янченко В. І.</i>	Будівельна еволюція Трапезної церкви на Ближніх печерах Києво-Печерської лаври	211
<i>Осадча О. А.</i>	Онтологічна, теофанічна та есхатологічна парадигми ікони	218
<i>Пивоваров С. В.</i> <i>Ільків М. В.</i> <i>Калініченко В. А.</i>	Архаїчні фібули з Чорнівського городища XIII ст.: до питання інтерпретації	220
<i>Пітателева О. В.</i>	Іконографічні та художні передумови купольної композиції Трапезної церкви Києво-Печерської лаври	223

<i>Путова Г. В.</i>	Римо-католицький собор Святого Олександра. Ремонтно-реставраційні роботи 1991–1995 та 2011–2017 років: порівняльний аналіз (до 200-річчя заснування храму)	227
<i>Романченко О. Д.</i>	Формування розпланувальної структури Митрополичого саду Києво-Печерської лаври	231
<i>Сенченко Н. М.</i>	Іконостас православного храму як об'єкт церковної спадщини	236
<i>Сорока К. О.</i>	Пам'ятки Києво-Печерської лаври на сторінках журналу “Зодчий” та доповнення до нього “Неделя строителя”	241
<i>Студницька М. Р.</i>	Ідеї духовного та національного відродження в художньому ансамблі церкви Успіння Пресвятої Богородиці с. Жовтанці Кам'янка-Бузького р-ну на Львівщині	248
<i>Черненко А. Ф.</i>	Нормативно-правове регулювання режиму зберігання музейних цінностей	252
<i>Чирка Л. Г.</i>	Вироби з кістки з давньоруського Переяслава	256
<i>Шуліка В. В.</i>	Іконографічні ізводи ікон Пресвятої Трійці в Слобожанському іконописі першої половини XVIII ст.	258
<i>Церковна археологія Лівобережної України</i>		
<i>Адрюг А. К.</i>	Григорій (Геннадій) Константинович та чудотворна ікона чернігівської “Іллінської Богоматері”	263
<i>Бакуменко Я. С.</i>	Рувимська пустинь в “Описі Свято-Миколаївського Пустинно-Рихлівського монастиря 1781 р.”	266
<i>Бондар О. М.</i> <i>Веремейчик О. М.</i>	Воскресенський храм початку XVIII ст. з Антоніївського монастиря в Любечі	267
<i>Гейда О. С.</i>	Втрачені скарби: унікальна збірка церковних старожитностей Чернігівського єпархіального древлєсховища	273
<i>Дядечко О. О.</i>	Знахідки давньоруських дзвонів на території Чернігово-Сіверщини	278
<i>Міхеєнко К. М.</i>	Іллінська церква у Чернігові – поєднання різних архітектурних традицій	280
<i>Подлевський С. В.</i>	Символічні графіті з Успенського собору в Чернігові	282
<i>Ситий Ю. М.</i>	Цвинтарі південно-східної околиці Батурина	284
<i>Ситий Ю. М.</i> <i>Скороход В. М.</i> <i>Терещенко О. В.</i>	Скляні чарки у похованнях Батуринських цвинтарів XVII–XVIII ст.	288
<i>Токарев С. А.</i>	Вихідці з духовенства у складі козацької старшини Ніжинського полку	290
<i>Травкіна О. І.</i>	“Словєсь Божіихъ самыхъ себе вразумляти и просвещати...” (до 300-річчя виходу Нового Завіту в друкарні Троїцько-Іллінського монастиря у Чернігові)	296
<i>Черненко О. Є.</i>	Інженерно-геологічні умови та особливості палеорельєфу у місці розташування Іллінської церкви в Чернігові	301
<i>Чугаєва І. К.</i>	Чернігівські єпископи XII ст. в Іпатіївському літописному зводі та Любецькому синодику	306
<i>Ясновська Л. В.</i>	К. Т. Карпинський – дослідник церковних старожитностей Чернігівщини на початку XX ст.	310
Список скорочень		314

Наукове видання

Відповідальні за випуск
Крайній К. К., Черняхівська О. М.

Редагування, коректура
Крайнього К. К., Ляшко Г. С., Свешнікової Н. Т., Сушка В. Ю., Черняхівської О. М.

Дизайн, верстка
Крайнього К. К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84/8
Ум.-друк. арк. 36,74. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим.

Ц448 **Церква – наука – суспільство**: питання взаємодії. Матеріали П'ятнадцятої Міжнародної наукової конференції (29 травня – 3 червня 2017 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник. – К., 2017. – 316 с.

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ 2017

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИСВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИСВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ
ТА ПРАВознавства ІМ. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ
ВИШГОРОДСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

МАТЕРІАЛИ
П'ЯТНАДЦЯТОЇ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
(29 ТРАВНЯ – 3 ЧЕРВНЯ 2017 Р.)

КИЇВ – 2017